

Roteiro de Avaliação do Protótipo

Instruções:

- A avaliação do protótipo será realizada na ferramenta Figma. O protótipo de alta fidelidade simula o fluxo de interação com as funcionalidades principais do sistema.
- Na tela de prototipação, você verá **ícones e indicações visuais** que mostram onde deve clicar para avançar no fluxo. Exemplo:

- Link para a avaliação do protótipo: [Link protótipo](#)

Inicialmente, o protótipo estará em visualização normal. Você pode optar por realizar a avaliação nessa visualização ou pressionar a tecla **F** no seu computador para ativar o modo tela cheia. Após isso, inicie a avaliação a partir do **Passo 1 – Tela Inicial**.

Passo 1 – Tela inicial

1. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo para visualizar todo o conteúdo da página inicial.
 2. **Clique** novamente no ícone de scroll na tela do protótipo para continuar explorando a tela.
 3. **Clique** no botão “**Acessar Indicadores**” para prosseguir para a próxima etapa.
-

Passo 2 – Dashboard (Visualizar Gráficos)

Nessa tela você poderá acompanhar os dados sobre as ações de extensão realizadas na Unipampa.

1. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos:
 - Número de ações de extensão
 - N° de ações de extensão em execução
 - N° de ações de extensão executadas
 - N° de eventos acadêmicos

2. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos:
 - Número de pessoas envolvidas nos projetos de extensão executados
 - Número de pessoas da comunidade externa
 - Ações por modalidade

3. **Clique** no botão de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos:
 - Ações por modalidade
 - Ações por área temática

4. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos da categoria Discentes:
 - Percentual de discentes envolvidos em atividade de extensão
 - Total de discentes na universidade
 - Discentes envolvidos em ações de extensão
 - N° de discentes bolsistas

5. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos da categoria Docentes:
 - Percentual de docentes envolvidos em atividade de extensão
 - Percentual de coordenadores docentes
 - Total de docentes na universidade
 - Docentes envolvidos em ações de extensão
 - N° de docentes coordenadores de projetos

6. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.

- Observe os gráficos da categoria TAEs:

- Percentual de TAEs envolvidos em atividades de extensão
 - Percentual de TAEs coordenadores
 - Total de TAEs na universidade
 - TAEs envolvidos em ações de extensão
 - N° de TAEs coordenadores
7. **Clique** no botão com o ícone de **seta para cima** para retornar ao topo da página.
-

Passo 3 – Opção de Ajuda

1. **Clique** na opção “Ajuda” na **NavBar** (canto superior direito da tela).

2. **Clique** em “Como fazer login no sistema”.
 - Leia as informações exibidas.
3. **Clique** em “Como utilizar os filtros”.
 - Deslize o **scroll do seu mouse** para baixo e leia as informações.
4. **Clique** em “Como ampliar gráficos”.
 - Deslize o **scroll do seu mouse** para baixo e leia as informações.
5. **Clique** em “Como fazer download de apenas um gráfico”.
 - Deslize o **scroll do seu mouse** para baixo e leia as informações.
6. **Clique** em “Como fazer download de todos os gráficos”.
 - Deslize o **scroll do seu mouse** para baixo e leia as informações.
7. **Clique** em “Como visualizar detalhes dos gráficos e fazer download do .CSV”.

- Deslize o **scroll do seu mouse** para baixo e leia as informações.
8. **Clique** no ícone de **scroll na tela do protótipo** para voltar ao topo da página.
 9. **Clique** na opção “Dashboard”
-

Passo 4 – Aplicar Filtro: Área de Conhecimento

Agora que você já conhece os filtros, vamos aplicar o filtro de Área de Conhecimento.

1. **Clique** no ícone de **scroll na tela do protótipo** para deslizar a página.
 2. **Clique** na caixa “**Selecione**” do filtro Área de Conhecimento.
 - **Clique** na opção “**Multidisciplinar**”.
-

Passo 5 – Aplicar Filtro: Modalidade

3. **Clique** na caixa “**Selecione**” do filtro Modalidade.
 - **Clique** na opção “**Projeto de Extensão**”.
-

Passo 6 – Aplicar Filtro: Situação

4. **Clique** na caixa “**Selecione**” do filtro Situação.
 - **Clique** na opção “**Finalizado**”.

Passo 7 – Aplicar Filtro: Campus

5. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.
6. **Clique** na caixa “**Selecione**” do filtro *Campus*.
 - Clique na opção “**Campus Uruguaiana**”.
7. **Clique** novamente no ícone do scroll na tela do protótipo para continuar.

Passo 8 – Ampliar Gráfico

1. **Clique** no ícone de ampliar gráfico.
 - Observe o gráfico em destaque na tela.
2. **Clique** no ícone de “X” para fechar e voltar à visualização anterior.

Passo 9 – Ver Detalhes

3. **Clique** no ícone de 3 pontinhos.
4. **Clique** na opção “Ver detalhes”.
5. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.
 - Visualize as informações exibidas.
6. **Clique** novamente no ícone de scroll na tela do protótipo para subir ao topo da página.
7. **Clique** no botão “Download CSV” para gerar o arquivo em formato CSV.

- Visualize a mensagem de sucesso confirmando o download.
8. **Clique** no ícone de fechar (X) para sair da visualização de detalhes.
-

Passo 10 – Baixar CSV da Página Inteira

1. **Clique** no botão “Download PDF” para fazer download da página inteira.
 2. Visualize a mensagem de sucesso confirmando o download.
-

Passo 11 – Remover Filtros

1. **Clique** no botão “Limpar” para remover todos os filtros aplicados.
 2. **Clique** na opção “Sobre” para visualizar informações gerais do sistema.
-

Passo 12 – Opção “Sobre”

1. **Clique** no ícone de **scroll na tela do protótipo**
 - Leia as informações exibidas.
2. **Clique** novamente no ícone de **scroll na tela do protótipo**
3. **Clique** na seta do carrossel para avançar pelos conteúdos.
4. **Clique** na seta do carrossel novamente.
5. **Clique** na seta do carrossel mais uma vez.
6. **Clique** na seta do carrossel para voltar ao início.

7. **Clique** na seta do carrossel para voltar ao início.
 8. **Clique** na seta do carrossel para voltar ao início.
-

Passo 13 - Finalização.

9. **Clique** no ícone de scroll na tela do protótipo.
 10. Clique na Opção “Home”
-

Passo 14 - Encerrar Avaliação

1. **Se estiver em modo tela cheia, pressione a tecla F** do teclado para sair do modo.
-

Agradecemos sua participação na avaliação. Seu feedback contribui para a melhoria contínua do sistema.

O próximo passo é acessar o Formulário de Avaliação do Protótipo de Indicadores da Extensão Universitária e responder ao questionário avaliativo.

- [Link Formulário](#)